

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jo`lanov Doniyor Qulmurodovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MASALALAR YECHISH ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK

QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY